

utilizando os softwares CATALISTY e QGIS. Por fim, a hidrogeoquímica das águas foi avaliada com base nos parâmetros estabelecidos na Tabela 1, permitindo classificar a qualidade da água e compreender a interação entre propriedades da água e condições hidrogeológicas da região.

Tabela 1. Descrição dos indicadores analisados e seus respectivos métodos

Indicadores	Unidade	Método	Ferramenta Analítica
Cloreto	mg/L	Argentométrico	Titulometria
Condutividade Elétrica	µS/cm	Condutimétrico	Sonda Hanna – HI 9829
Dureza Total	mg/L	EDTA	Titulometria
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	Condutimétrico	Sonda Hanna – HI 9829

Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lineamentos estruturais

Os lineamentos estruturais em Puxinanã foram identificados por análise de imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento, utilizando imagens altimétricas em diferentes azimutes. As estruturas foram extraídas no software CATALYST e representadas em mapas (Figura 1) e diagramas de roseta (Figura 2) no QGIS, com o auxílio da extensão Line Direction Histogram para indicar direções preferenciais. Os lineamentos correspondem às direções predominantes de fraturas, falhas, dobras e outras estruturas geológicas, influenciando diretamente os padrões de fluxo das águas subterrâneas. Em aquíferos cristalinos, caracterizados por baixa porosidade e permeabilidade, as zonas de fraturas atuam como condutos essenciais para recarga e circulação de água, sendo fundamentais para compreender a movimentação hídrica subterrânea (Kouider et al., 2023). Essa análise fornece subsídios importantes para a gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, especialmente em regiões semiáridas.

Figura 4. Gráficos com a distribuição de Cloreto (A), Condutividade Elétrica (B), Dureza Total (C) e Sólidos Totais Dissolvidos (D) nos 30 poços analisados.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Além disso, foi conduzida uma análise de estatística descritiva (Tabela 4) com o objetivo de avaliar individualmente cada indicadores em relação às suas características nos 30 poços analisados. Foram incluídos testes de normalidade para examinar a tendência de dispersão de cada indicador avaliado, para melhor entendimento da influência da microbiota e dos lineamentos em relação a qualidade das águas.

Tabela 4. Análise estatística descritiva dos dados coletados

	Microbacia	N	Média	Mediana	DP	Amplitude	Shapiro-Wilk	
							W	p
Condutividade Elétrica	Bodocongó	22	2186	1320	1868	6544	0,734	<,001
	Mamanguape	7	1442	1588	734	2301	0,97	0,901
	Catolé	1	9060	9060	-	0	-	-
Cloreto	Bodocongó	22	331	205	278	940	0,739	<,001
	Mamanguape	7	226	250	121	380	0,949	0,721
	Catolé	1	1290	1290	-	0	-	-
Dureza	Bodocongó	22	513	300	425	1480	0,765	<,001
	Mamanguape	7	331	360	180	575	0,941	0,651
	Catolé	1	2050	2050	-	0	-	-
Sólidos Totais Dissolvidos	Bodocongó	22	1103	668	943	3333	0,735	<,001
	Mamanguape	7	726	800	370	1160	0,969	0,892
	Catolé	1	4565	4565	-	0	-	-

Fonte: Elaboração própria, 2025

A análise estatística descritiva de parâmetros de qualidade da água foi realizada nas três microbacias (Bodocongó, Mamanguape e Catolé), e evidenciou diferenças significativas nos padrões de qualidade e variabilidade entre elas. Os dados revelam que Bodocongó apresenta maior heterogeneidade, Mamanguape apresenta condições mais estáveis, e Catolé foi caracterizada por dados limitados a uma única amostra por parâmetro.

Na microbacia Bodocongó, os parâmetros analisados apresentaram médias elevadas, incluindo condutividade elétrica de 2186 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cloretos de 331 mg/L, dureza de 513 mg/L e sólidos totais dissolvidos de 1103 mg/L. A elevada dispersão dos dados, evidenciada pelos altos desvios padrão e amplitudes, e a distribuição não normal verificada pelo teste de Shapiro-Wilk ($p < 0,001$) indicam grande heterogeneidade nas condições ambientais, provavelmente associada a fontes de contaminação pontuais e difusas. Na microbacia Mamanguape, os valores médios foram menores, com condutividade elétrica de 1442 $\mu\text{S}/\text{cm}$, cloretos de 226 mg/L, dureza de 331 mg/L e sólidos totais dissolvidos de 726 mg/L, apresentando menor dispersão e distribuição geralmente normal ($p > 0,05$), o que sugere maior estabilidade nos parâmetros de qualidade da água. Por outro lado, a microbacia Catolé foi representada por apenas uma amostra por parâmetro, apresentando valores elevados, como condutividade elétrica de 9060 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e dureza de 2050 mg/L, o que inviabiliza análises estatísticas robustas e indica condições ambientais desfavoráveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A qualidade físico-química das águas subterrâneas de Puxinanã é fortemente influenciada pelas características geológicas e estruturais, sobretudo pelos lineamentos e processos de dissolução mineral. As microbacias analisadas apresentaram comportamentos distintos: Bodocongó mostrou maior heterogeneidade, Mamanguape condições mais estáveis e Catolé indicou situação adversa, reforçando a necessidade de novos estudos. Os lineamentos estruturais, especialmente em zonas de fraturas, desempenham papel crucial na recarga e circulação dos aquíferos cristalinos. Assim, torna-se essencial o monitoramento contínuo e a adoção de estratégias de gestão que integrem fatores hidrogeoquímicos e estruturais para a preservação e uso sustentável da água subterrânea em regiões semiáridas.

